

ОПТИМІЗАЦІЯ НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЇ СУДИННИХ ПОРУШЕНЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНИХ СТРУКТУР ПРИ ДЕМЕНЦІЇ: ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Соколов В.М.

*д. м. н., проф. кафедри хірургії, променевої діагностики, радіаційної медицини, терапії та онкології
Одеського національного медичного університету*

Рожковська Г.М.

*к. м. н., доц. кафедри хірургії, променевої діагностики, радіаційної медицини, терапії та онкології
Одеського національного медичного університету*

Дорофєєва Т.К.

*к. м. н., доц. кафедри хірургії, променевої діагностики, радіаційної медицини, терапії та онкології
Одеського національного медичного університету*

Цвіговський В.М.

*к. м. н., доц. кафедри хірургії, променевої діагностики, радіаційної медицини, терапії та онкології
Одеського національного медичного університету*

Шпак С.В.

*к. м. н., ас. кафедри хірургії, променевої діагностики, радіаційної медицини, терапії та онкології
Одеського національного медичного університету*

OPTIMIZATION OF NEUROIMAGING OF VASCULAR DISORDERS AND FUNCTIONAL ASSESSMENT OF CEREBRAL STRUCTURES IN DEMENTIA: A PROSPECTIVE STUDY

Sokolov V.,

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Surgery,
Radiological Diagnostics, Radiation Medicine, Therapy and Oncology,
Odesa National Medical University*

Rozhkovska H.,

*Candidate of Medical Sciences, Docent, Department of Surgery,
Radiological Diagnostics, Radiation Medicine, Therapy and Oncology,
Odesa National Medical University*

Dorofeyeva T.,

*Candidate of Medical Sciences, Docent, Department of Surgery,
Radiological Diagnostics, Radiation Medicine, Therapy and Oncology,
Odesa National Medical University*

Tsvigovskyy V.,

*Candidate of Medical Sciences, Docent, Department of Surgery,
Radiological Diagnostics, Radiation Medicine, Therapy and Oncology,
Odesa National Medical University*

Shpak S.

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Surgery,
Radiological Diagnostics, Radiation Medicine, Therapy and Oncology,
Odesa National Medical University*

Анотація

У статті розглянуто роль сучасних методів нейровізуалізації та нейрофізіології у діагностиці судинної деменції та хвороби Альцгеймера. Акцентовано увагу на значущості дифузійно-зваженої магнітно-резонансної томографії (DWI-MPT), спектрального ЕЕГ-картування та позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) у виявленні характерних змін у структурі та функції головного мозку на ранніх стадіях когнітивного дефіциту. Наведено дані щодо морфологічних та функціональних змін у білих речовинах, гіпокампі, таламусі та мозкових артеріях. Визначено характерні нейрофізіологічні «біомаркери», що відрізняють хворобу Альцгеймера від судинної деменції. Підкреслено важливість комплексного підходу до діагностики із залученням інструментальних та клініко-неврологічних методів для точного встановлення діагнозу та визначення стадії патологічного процесу.

Abstract

The article examines the role of modern neuroimaging and neurophysiological methods in the diagnosis of vascular dementia and Alzheimer's disease. Particular attention is given to the significance of diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI-MRI), spectral EEG mapping, and positron emission tomography (PET) in detecting characteristic structural and functional brain changes at early stages of cognitive impairment. The article presents data on morphological and functional alterations in white matter, the hippocampus, thalamus, and cerebral arteries. Distinct neurophysiological biomarkers differentiating Alzheimer's disease from vascular dementia are

identified. The importance of a comprehensive diagnostic approach combining instrumental and clinical-neurological methods is emphasized for accurate diagnosis and staging of the pathological process.

Ключові слова: хвороба Альцгеймера, судинна деменція, DWI-MPT, ЕЕГ-картування, ПЕТ/КТ, когнітивні розлади, біомаркери, гіпокамп, біла речовина, нейровізуалізація.

Keywords: Alzheimer's disease, vascular dementia, DWI-MRI, EEG mapping, PET/CT, cognitive disorders, biomarkers, hippocampus, white matter, neuroimaging.

Актуальність теми

Проблематика судинної деменції залишається одним із ключових напрямів у сучасній неврології, що активно вивчається як в Україні, так і за кордоном. У численних роботах досліджений вплив ранньої діагностики судинних уражень головного мозку (ГМ), що призводять до когнітивного дефіциту.

Згідно з класифікацією МКХ-10 (1998), деменція (F00-F03) розглядається як синдром хронічного або прогресуючого ураження ГМ, який характеризується значним зниженням функцій кори великих півкуль — пам'яті, мислення, мови, орієнтації, здатності до навчання, прийняття рішень — при збереженні ясності свідомості.

Протягом останніх десятиліть були розроблені численні оціночні шкали, що мають на меті відмежування судинної деменції від дегенеративних процесів, зокрема хвороб Альцгеймера, Паркінсона, Гентінгтона. До таких шкал належать: ішемічна шкала Хачинського (1975), шкала оцінки когнітивного статусу Фольштейна (1975), клінічна рейтингова шкала Моріса (1993) тощо.

Наприкінці XIX ст. Бінсвангер, Альцгеймер вперше звернули увагу на зв'язок між судинними ураженнями мозку та порушенням когнітивних функцій. Втім, лише за кілька десятиліть дослідження Томлінсона втлумачили науково обґрунтований взаємозв'язок між цереброваскулярною патологією та деменцією.

У 1974 р. Хачинський увів термін "мультиінфарктна деменція" (MID) для позначення феномену в клініці множинних (велико- та дрібнокаліберних) судинних уражень мозкової тканини.

Матеріали та методи

У межах проспективного дослідження, розпочато у 2005 р., було проведено низку нейровізуалізаційних та функціональних обстежень пацієнтів із підозрою на судинні ураження мозку. Комп'ютерну томографію (КТ) головного мозку пройшли

7984 особи, при цьому використовувалися томографи *NeuSoft NeuViz 64* (США) та *Toshiba Asteion Super 4* (Японія).

Магнітно-резонансну (МР) томографію було здійснено для 488 пацієнтів із використанням системи *Siemens Avanto 1,5 T* (Німеччина), що дало змогу більш точно оцінити структури ГМ в динаміці.

Для виявлення ознак цереброваскулярної патології частині пацієнтів (n = 371) проводилася контрастна ангиографія. При цьому внутрішньовенно вводили 100-150 мл неіонного йодовмісного контрасту (*Omnipace* або *Visipaque*, з концентрацією йоду 350-370 мг мл⁻¹).

Додатково було проведено електроенцефалографічне обстеження (ЕЕГ) 2321 пацієнта з використанням апарату *Medicor EMG 16/4756*, що дозволило оцінити електричну активність кори ГМ, визначити порушення нейрональної функції, пов'язані з судинними ураженнями.

Результати та обговорення

Диференційна діагностика при деменції

Процес диференційної діагностики при деменції передбачає поетапне виключення органічних уражень ГМ, що можуть бути причиною когнітивних порушень. Насамперед необхідно верифікувати наявність або відсутність пухлин, судинних мальформацій, ішемічних уражень, які можуть імітувати симптоматику хв. Альцгеймера чи інших нейродегенеративних процесів.

Другим етапом є оцінка функціонального стану мозку за допомогою сучасних методів нейровізуалізації (рис. 1-2): дифузійно-зваженої МРТ, перфузійної КТ, магнітно-резонансної спектроскопії (MRS), функціональної МРТ, однофотонної емісійної комп'ютерної томографії (ОФЕКТ), позитронно-емісійної томографії (ПЕТ).

Рис. 1. Хвороба Альцгеймера. Візуалізуються характерні структурні зміни головного мозку, зокрема атрофія лобово-скроневих відділів, помірне або значне розширення шлуночкової системи, а також згладженість межі щільності між білою та сірою речовиною. Ці зміни вказують на загальну редукцію мозкової паренхіми, що є типовим для нейродегенеративних процесів при хворобі Альцгеймера.

Рис. 2. Хвороба Альцгеймера. ОФЕКТ: зліва — норма; справа — ураження гіпокампа, що проявляється зниженням перфузії в медіальних скроневих структурах, типовим для початкових стадій захворювання.

Отже, ці методи надають змогу виявити порушення метаболізму ГМ, перфузії та нейрональної активності, що є ключовими для верифікації судинної природи деменції.

Останнім етапом виступає моніторинг ефективності терапії. Проте, навіть за наявності клінічних показань функціонально-перфузійні дослідження залишаються недостатньо поширеними через брак алгоритмів їх використання, складність у виконанні, інтерпретації, а також обмежене розуміння потенціалу цих методик серед клініцистів.

Перфузійна візуалізація ГМ може виконуватись як із використанням контрастної речовини, так і без неї — за допомогою методу артеріального спінового мічення. У магнітно-резонансній перфузії з контрастом динамічне введення болуса через судини ГМ фіксується за допомогою T2-зваженої МРТ у вигляді параметричних карт, які відображають швидкість та рівень кровотоку в різних ділянках тканини (рис. 3).

Рис. 3. Діагностика хв. Альцгеймера: Зліва — візуалізація та кількісна оцінка об'єму гіпокампа, що має важливе значення для ранньої діагностики нейродегенеративного процесу; справа — перфузійна карта мозкового кровотоку, яка дозволяє оцінити регіональні порушення церебральної гемодинаміки, характерні для пацієнтів із захворюванням.

На відміну від цього, перфузійна КТ завжди потребує контрастного підсилення сигналу. Саме за динамікою накопичення контрасту в тканинах — тобто за швидкістю його надходження та ступенем насичення — оцінюються ключові показники цере-

бральної перфузії. Ці параметри є критично важливими для виявлення ішемічних змін, моніторингу ефективності терапії та ранньої діагностики судинних форм деменції (рис. 4).

Рис. 4. Багатошарова функціональна КТ. *TP (time to peak, час до піку):* цей показник демонструє, скільки часу потрібно контрастному агенту для досягнення максимальної концентрації в певній ділянці ГМ; його подовження свідчить про затримку кровотоку внаслідок ішемії або оклюзії. *CBF (cerebral blood flow, церебральний кровотік)* вимірюється в $\text{мл } 100 \text{ мл}^{-1} \text{ хв}^{-1}$ і показує об'єм крові, що проходить через 100 мл мозкової тканини за хвилину; зниження цього параметра вказує на гіперперфузію, характерну для ішемічного ураження. *CBV (cerebral blood volume, об'єм мозкової крові):* цей параметр визначає відносну кількість крові в тканині ГМ і виражається у відсотковому співвідношенні; його зменшення або перерозподіл може сигналізувати про порушення авторегуляції кровотоку або набряк тканини [7].

Клітини ГМ потребують значно більшого об'єму кисню та крові порівняно з іншими тканинами організму через високий рівень метаболізму. Хоча мозок становить лише близько 2% маси тіла, він споживає до 20% усього кисню, що надходить з кровоотоком. Завдяки цьому церебральна перфузія є інтенсивнішою, але й вразливішою до порушень.

Навіть зменшення кровопостачання на 30% може спричинити неврологічні порушення, а при зниженні на 50% розвивається гіпоксія, що змушує клітини переходити на анаеробний шлях утворення енергії. Перфузійна КТ дозволяє точно виявити зони порушеного кровотоку в мозковій тканині, що є особливо важливим у діагностиці судинної деменції та при визначенні обсягу ішемічного ураження.

У сучасній перфузійній томографії — як КТ, так і МРТ — використовуються кількісні показники, що відображають стан мозкового кровотоку в конкретних регіонах. До ключових параметрів належать (рис. 6):

- **rCBV (об'єм регіональної мозкової крові)** — кількість крові в од. об'єму тканини;
- **rCBF (регіональний церебральний кровотік)** — швидкість надходження крові в певну ділянку мозку;
- **TP (час до піку)** — інтервал часу від введення контрасту до макс. концентрації у тканині;
- **MTT (середній час транзити)** — середній час проходження контрасту через мозкову тканину;

– T_0 (час прибуття) — момент початку надходження контрастної речовини до певної зони.

Рис. 6. Схема перфузії: KT , MPT [8].

Дифузійно-зважена магнітно-резонансна томографія (DWI-MPT) — це високочутливий метод нейровізуалізації, який дозволяє оцінити мікροструктурні зміни тканин мозку на клітинному рівні ще до появи макроскопічних ознак ураження. Принцип дії базується на реєстрації броунівського руху молекул води у внутрішньоклітинному, позаклітинному та судинному середовищах [5].

У здорових тканинах вода вільно дифундує між клітинами та через мембрани. Але при патологічних процесах, зокрема ішемії чи набряку, проникність клітинних мембран змінюється, що порушує швидкість дифузії. Саме ці зміни фіксує DWI, і вони кількісно виражаються через **коефіцієнт дифузії (ADC)**.

ADC-карти дозволяють виявити осередки патології ще на ранньому етапі, коли структурні зміни мозку ще не видно на звичайних T1- або T2-зважених зображеннях. Цей метод не залежить від релаксаційного часу тканин, тому є незалежним індикатором, що підвищує діагностичну інформативність. Завдяки використанню спеціальних імпульсів та градієнтів у магнітному полі, DWI забезпечує високу точність в оцінці навіть незначних обмежень дифузії, які можуть вказувати на ранні ознаки судинної деменції [9-11].

DWI набуває особливого значення в клінічній нейровізуалізації завдяки своїй здатності виявляти

патологічні зміни на молекулярному рівні задовго до появи морфологічних проявів. Її застосування охоплює низку важливих неврологічних станів. Передусім, церебральна ішемія є однією з найчастіших показань до DWI. Метод дозволяє виявити ішемічне вогнище вже в перші хвилини після порушення кровообігу, що критично важливо для своєчасного втручання. Області зниженої дифузії (зниження ADC) чітко контрастують із незміненою тканиною, що дає змогу диференціювати зворотні й незворотні зміни.

У нейроонкології DWI використовується для оцінки щільності клітинного складу пухлин головного мозку. Висока клітинність, як правило, супроводжується низькими значеннями ADC, що дозволяє відрізнити злоякісні новоутворення від доброякісних, а також оцінити ефективність лікування.

Крім того, DWI є корисним у візуалізації патологій білої речовини, таких як розсіяний склероз, боковий аміотрофічний склероз, а також нейродегенеративні стани, включаючи хв. Альцгеймера. При цих розладах дифузія молекул води змінюється внаслідок руйнування аксонів або втрати мієліну, що може бути зафіксовано як змінений дифузійний сигнал ще до появи клінічної симптоматики (рис. 7).

Рис. 7. Перфузія (верхній ряд). МТТ (нижній ряд).

Очікується, що патологічні процеси, характерні для деменції, зокрема хв. Альцгеймера, здатні впливати на дифузійні властивості мозкової тканини. Відкладання амілоїду, дегенерація нейритів, деструкція цитоскелету білої речовини, втрата мієліну, аксонів і олігодендроцитів при гліозі, а також

пошкодження мітохондріальної мембрани, порушення іонного та водного гомеостазу, і зниження аксоплазматичного транспорту — все це може викликати зміни в ADC (рис. 8).

Рис. 8. Хвороба Альцгеймера. У структурах головного мозку візуалізуються дегенеративні бляшки, а також звуження та деформація судин, що відображає характерні морфологічні зміни при цьому нейро-дегенеративному захворюванні.

Пацієнти з хв. Альцгеймера демонструють суттєве зниження анізотропії задньої білої речовини та незначне підвищення значень ADC у гіпокампі. Втім, результати кількісних оцінок білої речовини у пацієнтів з деменцією порівняно з віковою контрольною групою були суперечливими. Переважна більшість повідомляє про підвищення інтенсивності сигналу у пацієнтів з хв. Альцгеймера.

З огляду на однакові критерії включення та використання високочутливої послідовності (FLAIR) з тонкими зрізами, автори дійшли висновку, що зафіксовані зміни частково можуть бути пов'язані не з патологією, а з віковими змінами [12-16].

Щодо судинної деменції, для неї характерним є варіабельний перебіг, схильний до етапного прогресування та періодичних епізодів дезорієнтації і сплутаності свідомості. Вираженість когнітивних порушень може змінюватися навіть протягом одного дня, а іноді спостерігається короткочасне покращення до майже нормального рівня. Це свідчить про складність і мінливість цереброваскулярної гемодинаміки, яка значною мірою визначає клінічну картину у таких пацієнтів. Психоемоційні чинники також можуть посилювати ці флуктуації.

Однак, такий перебіг фіксується менш ніж у 30% випадків судинної деменції. Патології мозкового кровообігу можуть зумовити не лише моторні та сенсорні порушення, але й розлади психоневрологічного профілю, серед яких: когнітивна недостатність (аж до деменції), делірій, зміни особистості, афективні розлади, галюцинації, а також локальні порушення вищих коркових функцій — апраксія, афазія, порушення пам'яті.

На жаль, судинна деменція у літніх пацієнтів часто не діагностується, що позбавляє їх можливості отримати належне лікування. У меншості випадків вона розвивається після інсульту з відсутністю повного відновлення, проте в більшості хвороба починається поступово та має прогресуючий перебіг [8].

У значної частини когорти пацієнтів із судинною деменцією родичі та близьке оточення відзначають поступовий розвиток апатії, депресивних станів, акцентуацію особистісних рис, а також загальмованість психічних процесів, що проявляється у складнощах при виконанні повсякденних завдань. Ці симптоми часто пов'язані з порушенням кровопостачання в зонах, які васкуляризуються передньою і задньою мозковими артеріями. До таких зон належать: таламус, базальні ганглії, передня частина мозкової основи, коліно внутрішньої капсули, гіпокамп (особливо при хворобі Альцгеймера), м'які тканини тіла та варолів міст.

Особи з ураженням дрібних церебральних судин, зокрема внаслідок артеріосклерозу, артеріовенозних мальформацій або аневризми, мають підвищений ризик розвитку судинної деменції [3].

З морфологічної точки зору, основними субстратами є дифузні ураження білої речовини півкуль головного мозку та множинні лакунарні інфаркти (рис. 1). При хворобі Альцгеймера дегенеративні зміни найчастіше локалізуються у гіпокампі [10].

У більшості пацієнтів з хв. Альцгеймера виявляються характерні патологічні зміни на ЕЕГ. Найтипівішими вважаються: підвищення повільнохвильової активності (особливо в θ -діапазоні, здебільшого низької або середньої амплітуди), поява δ -активності, а також зменшення амплітуди α -ритму і зниження регіональних відмінностей у порівнянні з віковою нормою. β -активність, як правило, в таких випадках знижена. У приблизно третини пацієнтів реєструються генералізовані синхронні θ - і δ -хвилі, амплітуда яких перевищує основну активність.

Зростання повільнохвильової активності вважається діагностично значущим і коливається в межах від 68% до 91% у різних дослідженнях. ЕЕГ-картування — це аналітичний та метод візуалізації просторової організації електричної активності ГМ (топографічне картування ЕЕГ). При проспективному дослідженні когорти пацієнтів з деменцією альцгеймерівського типу було встановлено, що посилення повільнохвильової, особливо δ -активності, достовірно корелює з діагнозом хв. Альцгеймера.

Порівняльний аналіз ЕЕГ у пацієнтів з хв. Альцгеймера та сенільною деменцією альцгеймерівського типу (за однакової вираженості когнітивних порушень) показав відмінності у топографії спектральної потужності та динаміці змін у міру прогресування деменції.

Варто зазначити, що методи нейровізуалізації (МРТ, КТ тощо) не надають прямої інформації про функціональний стан мозку, однак завдяки своїй неінвазивності та здатності диференціювати типи та стадії деменції, вони можуть слугувати прогностичним інструментом. У цьому контексті ЕЕГ є надзвичайно корисним методом завдяки своєму високому часовому розділенню, простоті використання, неінвазивності та здатності виявляти функціональні порушення мозкової активності.

Багатовимірний когерентний аналіз ЕЕГ дозволяє кількісно оцінити стан кортико-кортикальних і кортико-субкортикальних зв'язків, що є важливим для визначення ступеня когнітивного дефіциту. Зниження множинної когерентності інтерпретується як ознака погіршення когнітивного функціонування.

Таким чином, ЕЕГ має значний потенціал не лише як діагностичний інструмент, але й як засіб прогнозування прогресування деменції, зокрема її двох найпоширеніших форм — хв. Альцгеймера і судинної деменції, оскільки обидві мають кортикальний компонент, а ЕЕГ чутливо відображає приховані церебральні аномалії [17-22].

Висновки

Застосування сучасних методів нейровізуалізації забезпечує надзвичайно деталізовану візуалізацію судинного русла головного мозку як у багатовимірних форматах з можливістю точного зіставлення із кістковими структурами черепа. Виявлені судинні порушення не завжди супроводжуються вираженими когнітивними розладами, що ускладнює клінічну інтерпретацію результатів обстеження.

Для об'єктивної оцінки функціонального стану мозку і діагностики потенційних когнітивних змін доцільно використовувати комплексний підхід, що поєднує дані магнітно-резонансної томографії (МРТ), позитронно-емісійної томографії у поєднанні з комп'ютерною томографією (ПЕТ/КТ), електроенцефалографії та реоенцефалографії, а також результатів клініко-неврологічного обстеження.

Список літератури

1. Успенська О. В., Яхно Н. Н., Белушкіна Н. Н. Нейрохімічні маркери нейродегенерації у ранній діагностиці хвороби Альцгеймера, судинної та змішаної деменції // Журнал неврології і психіатрії ім. С.С. Корсакова. – 2010. – Т. 110, № 8. – С. 36–40.
2. Захаров В. В., Яхно Н. Н. Когнітивні розлади у літньому віці: Методичний посібник для лікарів. – М.: 2005. – 71 с.
3. Яхно Н. Н., Преображенська І. С. Деменція з тільцями Леві // Неврологічний журнал. – 2003. – Т. 8, № 6. – С. 4–11.
4. Маньковський Н. Б. та ін. Синдром помірних когнітивних порушень у людей похилого віку // Український неврологічний журнал. – 2006. – № 1. – С. 47–53.
5. Маркін С. П. Когнітивні порушення у практиці лікаря: Методичний посібник. – 2007.
6. Маркін С. П. Сучасні підходи до діагностики та лікування хронічної ішемії мозку // Російський медичний журнал. – 2010. – Т. 18, № 8. – С. 445–450.
7. Дамулін І. В. Диференційна діагностика та терапія деменцій // Consilium medicum. – 2003. – Т. 5, № 12. – С. 721–726.
8. Дамулін І. В. Вторинні деменції: Методичний посібник. – М.: 2009. – 31 с.
9. Дамулін І. В. Судинна деменція: патогенез, діагностика і лікування // Фарматека. – 2010. – № 7. – С. 13–18.
10. Росса W. A. et al. Поширеність судинної деменції в Європі: дані 1980–1990 років // Annals of Neurology. – 1991. – Т. 30, № 6. – С. 817–824.
11. Nachinski V. C. et al. Церебральний кровотік при деменції // Archives of Neurology. – 1975. – Т. 32, № 9. – С. 632–637.
12. Folstein M. F. et al. Афективні розлади після інсульту // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 1977. – Т. 40, № 10. – С. 1018–1020.
13. Morris J. C. Оцінка клінічної стадії деменції (CDR) // Neurology. – 1993. – Т. 43, № 11. – С. 2412–2414. DOI: 10.1212/WNL.43.11.2412-a
14. Tomlinson B. E. Патологія деменції // Contemporary Neurology Series. – 1977. – Т. 15. – С. 113–153.
15. Nachinski V. C. et al. Багатовогнищева деменція як причина порушення мислення у літніх // The Lancet. – 1974. – Т. 304, № 7874. – С. 207–209.
16. Emará D. M. M. et al. Диференційна діагностика вогнищевих уражень печінки за допомогою DWI // Alexandria Journal of Medicine. – 2014. – Т. 50, № 4. – С. 287–301.
17. Sandson T. A. et al. DWI при хворобі Альцгеймера // Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. – 1999. – Т. 10, № 2. – С. 166–171.
18. Bozzali M. et al. Ушкодження білої речовини при хворобі Альцгеймера за DTI-MPT // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 2002. – Т. 72, № 6. – С. 742–746.
19. Rose S. E. et al. Порушення зв'язків у білій речовині при хворобі Альцгеймера за DTI // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. – 2000. – Т. 69, № 4. – С. 528–530.
20. Head D. et al. Вразливість білої речовини в лобових ділянках при старінні і деменції // Cerebral Cortex. – 2004. – Т. 14, № 4. – С. 410–423.
21. Hanyu H. et al. DWI гіпокампа та скроневої білої речовини при хворобі Альцгеймера // J. Neurological Sciences. – 1998. – Т. 156, № 2. – С. 195–200.
22. Stahl R. et al. DTI при хворобі Альцгеймера та помірних когнітивних порушеннях // Radiology. – 2007. – Т. 243, № 2. – С. 483–492.